

الأزياج العربية وأثرها على الغرب

دعاء عبدالله*، مصطفى موالدي**

* طالبة دراسات عليا (ماجستير)، قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب

** قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب.

المُلخَص

تم في هذا البحث إلقاء الضوء على نشأة الأزياج العربية وكيفية انتقالها إلى الغرب، بالإضافة لتأثير هذه الأزياج لدى العلماء الأوربيين وأهميتها، ومتابعة أعمالهم الفلكية بناءً عليها.

فمنهم من نسب ما أخذ عن علمائنا العرب له، كألفونسو العاشر الذي أخذ جداول الزرقالي ومن سبقه وتخلص منها بعد نقلها ونسبها له، ومنهم من اعترف بفضل العلماء العرب عليهم وهم قلة.

الكلمات المفتاحية: أثر الأزياج العربية، الأزياج العربية، العلماء العرب، أثر العلماء العرب في الفلك، الفلك العربي، الجداول الفلكية العربية، نشأة الأزياج العربية، تأثير العرب على الغرب.

ورد البحث للمجلة بتاريخ 2018 / 6/26

قُبِلَ للنشر بتاريخ 2018 /8/1

The Arab Zijs and Their Effect on the West

Duaa Abdullah*, Moustafa Mawaldi**

*Postgraduate Student (MSc), Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage, University of Aleppo

** Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage, University of Aleppo

Abstract

The research studied the definition and importance of "Zij", its transmission to the west, and its impact on the European scientists, along with following up their astronomical work based on it.

Some foreign scientists attributed to themselves what they took from the Arab scientists, such as Alfonso X, who took the tables of the Arzachel and his predecessors, and transferred and attributed them to himself. While only few scientists admitted the Arab scholars' role in their work.

Keywords: Effect of the Arab Zijs, the Arab Zijs, the Arab scientists, effect of the Arab Zijs on astronomy, Arab astronomy, Arab astrological tables, impact of the Arabs on the west.

Received 26 / 6 / 2018

Accepted 1/8 / 2018

مقدمة:

لقد كان تأثير الحضارة العربية/ الإسلامية في العالم الغربي كبيراً جداً، إذ انتقلت الكثير من المؤلفات الفلكية وخصوصاً الأزياج العربية إليهم. وأكبر دليل هو اعتراف الكثير من المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة العربية/ الإسلامية في إثراء الفكر الأوربي.

فعلم الفلك يدين بشطر كبير من تقدمه للعرب، كما أن إسهاماتهم فيه كان لها الدور الكبير في تطوره، والحفاظ عليه، ونقله إلى الغرب، من خلال الترجمة والتفقيح والتصحيح عن طريق الرصد الدقيق والتحقق، ومن ثم النقل.

1- أهمية البحث:

إبراز حقيقة الدور الكبير الذي ساهم به العلماء العرب الفلكيون لدى الغرب في مجال الفلك، خاصةً إسهاماتهم في الأزياج الفلكية، وتأثيرهم ودورهم فيها.

2- أهداف البحث:

- 1- التعرف على طرق انتقال الأزياج الفلكية إلى الغرب، من خلال العلماء العرب.
- 2- إبراز دور العلماء العرب الفلكيين في الحضارة الغربية.

3- منهجية البحث:

لقد اتبعنا المنهج الاستردادي (التاريخي) وذلك بذكر ما ورد من زيجات سابقة، ذكر العلماء كيفية انتقالها من العرب إلى الغرب.

4- تعريف الزيج:

هو مجموعة من الجداول الفلكية تحوي معلومات عن الكواكب ومواضعها وحركاتها، ونستفيد منها في علم الفلك وعلوم الهيئة الأخرى، كعلم الأنواء والتقويم والنجوم¹.

¹ موالدي، مصطفى، عبد الله، دعاء، نشر 1437هـ/2016م، "الزيجات وأهمها في التراث الفلكي العربي"، مجلة بحوث جامعة حلب، جامعة حلب، سورية، ع11، ص5.

5- تأثير أعمال العلماء العرب على الغرب في مجال الأزياج:

عُرف علم الفلك في العراق قبل قرن أو أكثر من الفتح العربي¹، وقد نادى العلماء المسلمون نحو إبطال صناعة التنجيم المبنية على الوهم، ولكنهم مالوا بعلم النجوم نحو الحقائق المبنية على المشاهدة والاختبار والعلم، فكانوا يرصدون الأفلاك ويؤلفون الأزياج، فيقيسون العروض ويراقبون الكواكب السيارة، فتمققوا في كتب الأوائل وتمموا ما نقص منها وجمعوا بينها. فكان لهم حظاً وافراً في علم النجوم خاصة، وفضلاً كبيراً عليه²، وقد أخذ العلماء العرب علم الفلك عن الهنود والفرس واليونان، فنقحوه وصححوه وتوسعوا في مباحثه الفلكية³، وجعلوه في حلّة جديدة، ووضعوا كل مسألة فيه موضع البحث والتدقيق الشديدين، فألفوا الكثير من الكتب ووضحوا الأساس الحسابي لكل خطوة من الخطوات، فغدا علم الفلك مختلفاً اختلافاً كبيراً عما بدا فيه من قبلهم⁴. وعندما لاقى علم الفلك اهتماماً من العرب بدؤوا بترجمة الأعمال السنسكريتية والفهلوية⁵، بالإضافة إلى اليونانية والسريانية⁶.

إن أهم منجزات العرب والمسلمين في الفلك وضع الأزياج وحفظ تراث الأقدمين من الضياع، بنقل الكتب الفلكية إلى العربية مثل كتاب "المجسطي" لليوناني

¹ واط، وليام مونتغمري، نشر 2016م، تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، جسر للترجمة والنشر، بيروت، ص 70-71.

² فراج، عز الدين، نشر 1423هـ/2002م، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 74، 76.

³ ياغي، إسماعيل أحمد، نشر 1418هـ/1997م، أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، مكتبة العبيكان، الرياض، ص 92-93.

⁴ بدر، عبد الرحيم، نشر 1982م، "عن العرب والنجوم"، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص 24-29.

⁵ اللغة السنسكريتية: هي لغة قديمة في الهند، واللغة الفهلوية: هي اللغة الفارسية الوسطى، تطورت عبر عهود عديدة، وكل منها يعتبر من المصادر الهامة التي اعتمد عليها العلماء العرب الفلكيين في أعمالهم.

⁶ واط، تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، ...، المرجع السابق نفسه، ص 70-71.

بطلميوس "Ptolemy" (554ق.م/90م-484ق.م/168م)¹، الذي ضاع أصله اليوناني وبقيت الترجمة العربية له³.

فقد كان كتاب "المجسطي" النص النظري الأساس، الذي تُرجم في نهاية القرن الثامن الميلادي، وتمت مراجعته عدة مرات وكانت له شروحات ومقدمات عديدة⁴.

وأول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية البرمكي يحيى بن خالد (120هـ/738م-190هـ/805م) وزير هارون الرشيد⁵، أو من خلال الحسن بن قريش قريش (عاش في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي) ترجمه للخليفة المأمون⁷.

استمر ذلك مرجعاً حتى القرن العاشر الميلادي عندما قام العالم عبد الرحمن الصوفي (291هـ/903م-376هـ/986م)⁸ بترجمته وأضاف عليه من أرصاده الشخصية وصح ما ورد فيه من أخطاء فجاء كتابه "صور الكواكب الثمانية والأربعين" أدق وأشمل من كتاب "المجسطي"، واستمر مرجعاً لعلم الفلك حتى بداية القرن العشرين⁹.

¹ محفوظ، محمود محمد، الجمل، أحمد أمين، وآخرون، نشر 2010م/1431هـ، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، ط1، مج2، ص730.

² الحمد، محمد عبد الحميد، نشر 2000م، حياة البيروني، دار المدى، سورية، ص181.

³ محاسنة، محمد حسين، نشر 2001م، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، دار الكتاب الجامعي، العين/الإمارات العربية المتحدة، ص206.

⁴ واط، تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، ... المرجع السابق نفسه، ص70-71.

⁵ سيزكين، فؤاد، نشر 1429هـ/2008م، تاريخ التراث العربي - الفلك، جامعة الملك سعود، مج6، ص104-107.

⁶ النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق، نشر 1971م، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، ص327.

⁷ King. D. A., Samso J., 2001, *Astronomical Handbooks and Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report*, Suhayl (Barcelona) 2, P. 35.

⁸ الصوفي، عبد الرحمن بن عمر، طبع 1401هـ/1981م، كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين، دار الآفاق الأفاق الجديدة، بيروت، ص أ.

⁹ الصواف، محمد محمود، نشر 1385هـ، المسلمون وعلم الفلك، الدار السعودية للنشر، جدة، ص32.

اعتقد الفلكيون العرب تبعاً لرأي بطليموس بثبات الأرض ودوران ثمانية مجالات حولها، وهي الشمس والقمر وخمسة كواكب والنجوم الثابتة. ولتطبيق هذا النظام مع الظواهر التي تم رصدها تطلب الأمر العديد من الآلات الفلكية.

ومع مرور الوقت أدرك العرب ضعف نظرية بطليموس وانتقدوها، على الرغم من تبسيط ابن الشاطر الدمشقي الشديد للفلك في عام 750هـ/1350م. لم تكن معظم الأعمال الفلكية للعرب مجرد وضع نظريات، بل تركزت على الأزياج ذات الأصل الهندي والفارسي والإغريقي.

وبسبب التناقضات بين جداول الفلكيين العرب تمّ التوصل لنتائج أكثر دقة. حيث أن جداول البتاني في عام 286هـ/900م كانت غاية الدقة، فاستُخدمت دقة رصده للكسوف والخسوف عام 1162هـ/1749م¹.

فقد كانت أوروبا في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة تأخذ من العلم العربي وتدرّس الكتب التي وضعها أولئك العباقرة العرب، أي نقل الأوربيون أصول علم الفلك من المراجع العربية².

وعن طريقهم عرف الغرب بطليموس و"المجسطي" الذي أطلقه العرب على كتابه.

وعندما اكتشف المرقب (التلسكوب) أوائل القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي على يد العالم الجليل غاليليو غاليلي، ظهرت آفاق جديدة لعلم الفلك. أصبح "القانون المسعودي" للبيروني (362هـ/973م³-440هـ/1048م⁴) المصدر الأساسي لكل الأعمال الفلكية، كأزياج البتاني

¹ واط، تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، ... المرجع السابق نفسه، ص70-71.

² ياغي، أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ... المرجع السابق نفسه، ص92-93.

³ الحمد، حياة البيروني، ... المرجع السابق نفسه، ص16.

⁴ السعدي، عباس فاضل، نشر 2012م، "أبو الريحان البيروني ودوره في الجغرافيا والفلك"، مجلة كلية التربية الأساسية، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، ع6، ص216.

الصورة غالباً تظهر في المراقب الفلكية معكوسة، وهي التالية¹:

نصف القمر الغربي²

نصف القمر الشرقي

في اللغات الأجنبية عدد كبير من أسماء النجوم والمصطلحات الفلكية مأخوذة عن الألفاظ العربية الجاهلية³.

إن تقدم العلماء العرب في العلوم الرياضية ساعد على تفوقهم في علم الفلك الذي عنوا به عناية عظيمة، تدل عليها المراصد الفلكية العديدة التي انتشرت في بلدان عديدة، مثل مرصد: سمرقند، ودمشق والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطبة ومراغة. وقد استخدم الفلكيون العرب أجهزة وآلات بالغة الدقة في الرصد كالإسطرلاب والمزولة ومقياس الارتفاع وغيرها.

فمن النابغين الفلكيين أبو الوفاء البوزجاني (328هـ/940م-387هـ/997م)⁴ الذي وضع جداول فلكية من خلال "الزيج الواضح" حسب فيه مواقع مواقع النجوم، والبتاني صاحب "الزيج الصابي" الذي كان لهما الأثر الأكبر في علم

¹ بدر، "عن العرب والنجوم"، مجلة التراث العربي، ... المرجع السابق نفسه، ج7، ص24-29.

² المرجع السابق نفسه، ...، ج7، ص28.

³ فرّوخ، تاريخ العلوم عند العرب، ...، المرجع السابق نفسه، ص160.

⁴ بروكلمان، كارل، نشر 1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط5، ج4، ص222.

الفلك في الشرق والغرب على السواء.

فقد استطاع العرب التوصل لنتائج باهرة؛ منها: كروية الأرض ودورانها حول محورها، وقدروا محيطها وقياس السنة الشمسية. ووضعوا جداول لأماكن الكواكب السيارة، واستعملوا في رصدها آلاتهم الفلكية كالإسطرلاب¹.

فعلم الفلك هو من أول ما اعتني به في بغداد، ولم يدرس العرب وحدهم مسألته، بل سار على طريقهم وأزوتهم أيضاً، ولا سيما أولغ بك بزيجه الشهير الذي يمكن عدّه المثل الأخير لمدرسة بغداد التي دام زمن ازدهارها سبعة قرون (132هـ/750م-853هـ/1450م).

وأهم مدارس الفلك ما كان في بغداد والقاهرة والأندلس:

فقد أخذ خلفاء بني العباس منذ اتخاذهم مدينة بغداد (التي أقيمت سنة 144هـ/762م) عاصمة لدولتهم، يحثون على دراسة علم الفلك، وعلى ترجمة ما ألفه أقليدس "Euclides" (عاش في القرن الثالث قبل الميلاد/الخامس الميلادي)² وأرشميدس "Archimedes" (287ق.م/343م-212ق.م/415م)³ وبطلميوس، وترجمة جميع كتب اليونان في تلك العلوم، ويستدعون العلماء ذوي الشهرة إلى بلاطهم.

وأدت مدرسة بغداد الفلكية في زمن هارون الرشيد، وفي زمن ابنه المأمون على الخصوص إلى أعمال مهمة، وأدمجت مجموعة من الأرصاد التي تم أمرها في المرصد ببغداد ودمشق في كتاب "الزيج المصحح" لمجموعة من الفلكيين الذي نأسف على ضياعه، ولكن أمكن معرفة ما اشتمل عليه الكتاب من الدقة العظيمة التي عُين بها انحراف سمت الشمس في ذلك الزمن، كما حقق فيه وهو 23 درجة و 33 دقيقة

¹ ياغي، أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، ... المرجع السابق نفسه، ص 92-93.

² سيزكين، فؤاد، نشر 1423هـ/2002م، تاريخ التراث العربي- الرياضيات، جامعة الملك سعود، مج 5، ص 94.

³ المرجع السابق نفسه، مج 5، ص 144.

و52 ثانية، أي ما يعدل الرقم الحاضر¹.

لقد نقحت النظريات الفلكية القديمة وأصلحت الكثير من أخطاء بطليموس، وصححت الجداول اليونانية من خلال المدرسة الفلكية في بغداد، أيام الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور العباسي، وفي أيام خلافة هارون الرشيد والمأمون، التي ينسب لها كل من البتاني (أشهر 20 فلكي عالمي في الدنيا برأيي لالاند²)، وابن يونس (399هـ/1009م)³ (صاحب الجداول المسماة باسم الخليفة الفاطمي الحاكم)، التي فاقت دقتها جميع ما سبقها من جداول فلكية، حتى استعيض بها عن كتاب المجسطي لبطليموس⁴، وأيضاً أهمية زيجته "الحاكمي" الذي بين لنا من خلاله كيفية رصد خسوف القمر وكسوف الشمس في القاهرة حوالي سنة 367هـ/978م، واستنتج منه تزايد حركة القمر، وحسب ميل دائرة البروج، فكانت حساباته الأقرب إلى آلات الرصد الحديثة⁵.

وقد ينسب إلى المدرسة الفلكية البغدادية اكتشاف؛ أن أبعد نقطة في محور الشمس عن الأرض تغير موضعها، ثم إيجاد قدر تقوس مدار الشمس البيضوي الشكل، وانتقاصها المتوالي ودراسة طول السنة بدقة، وبالتفصيل.

ولاحظ علماء بغداد؛ أن أعلى خط عرض للقمر غير منتظم. واكتشفوا اختلافاً ثالثاً للقمر يدعى التحول.

وقالوا بوجود بقع شمسية. ودرسوا الخسوف وظهور النيازك، وظواهر سماوية

أخرى.

وشكوا في ثبات الأرض، بل قال بعضهم بحركتها.

وقد سجلت هذه المدرسة الفلكية نتائج ملاحظاتها في "الجدول الدقيق"؛

¹ لويون، غوستاف، نشر 2013م، حضارة العرب، مؤسسة هنداي للتعليم والثقافة، مصر، ص272.

² طرازي، فيليب دي، نشر 2014م، عصر العرب الذهبي، مؤسسة هنداي للتعليم والثقافة، مصر، ص19.

³ سيزكين، تاريخ التراث العربي، ... المرجع السابق نفسه، مج5، ص437.

⁴ الصواف، المسلمون وعلم الفلك، ... المرجع السابق نفسه، ص32.

⁵ المؤمن، التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، ... المرجع السابق نفسه، ص202.

لمؤلفه الأول يحيى بن أبي منصور¹.

لقد تسربت علوم الهند إلى العرب عن طريق نقل كتاب "السندهند" إلى اللغة العربية في عهد الخليفة المنصور على يد الفزاري (عاش في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي)² ومن ثم الخوارزمي (توفي بعد 232هـ/847م)³، فمحمد الفزاري نقل كتاب "السندهند" للمنصور ليكون قاعدةً في علم النجوم لدى العرب وظل معولهم إلى عصر المأمون.

وفي أيامه نبغ محمد بن موسى الخوارزمي، وكان له علم واسع في النجوم، فاصطنع زيجاً "زيج الخوارزمي" جمع فيه بين رأي الهنود والفرس والروم، فجعل أساسه على "السندهند"، وخالفه في التعاديل والميل فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وميل الشمس فيه على مذهب بطلميوس، وألف فيه أبواباً حسنة فاستحسنه أهل عصره، لكن تاريخه كان على الحساب الفارسي.

فقله مسلمة بن أحمد المجريطي الأندلسي (ت398هـ/1007م) إلى الحساب العربي⁴، فتعرف العرب على أنظمة الهنود في الرياضيات، واطلعوا على الأعداد الهندية وهذبوها وكونوا منها سلسلتين:

الأولى عرفت بالأرقام الهندية، وهي: "1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9"، وتستعمل في المشرق العربي.

الثانية هي الأرقام الغبارية (عرفت بالأرقام العربية)، المرتبة على أساس الزوايا، وهي: "9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1"، ساد استعمالها في المغرب العربي، وأضاف الخوارزمي عليها الصفر "0".

وبعد اتصال أوروبا بالعلوم العربية، ابتداءً من الأندلس، وجد الغرب أن الأرقام الغبارية (العربية) أنسب لهم في الاستعمال من الأرقام الرومانية؛ لصعوبة استخدامها

¹ المؤمن، التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، ... المرجع السابق نفسه، ص32،31.

² القفطي، يوسف، نشر 1336هـ، كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار الكتب الجديدة، مصر، ص177.

³ بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ... المرجع السابق نفسه، ج4، ص163.

⁴ فراج، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية، ... المرجع السابق نفسه، ص74، 76.

في الجمع والطرح واستحالتها في الضرب والقسمة¹.
 أي يرجع الفضل للعلماء العرب الفلكيين في نقل الحساب الهندي²،
 وخصوصاً العالم العربي الخوارزمي في نقل الأرقام الهندية والعربية إلى الغرب من
 خلال كتابه "السندهند"، حيث أطلقوا عليها اسمه "Algorisms" في بادئ الأمر³.
 ولما أحب المأمون الاستمرار في نقل وترجمة علوم القدماء وفهم آلات
 الرصد تاققت نفسه إلى جمع علماء الفلك وامرهم برصد الكواكب كما فعل بطلميوس،
 وبنى لهم مرصداً عظيماً في بغداد، وفي ذلك المرصد قام أبو معشر البلخي
 (171هـ/787م - 272هـ/886م)⁴ برصد السماء واستطلاع أبراجها، ومن أهم
 مؤلفاته كتاب "المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم".
 وأما ابن يونس (399هـ/1009م)⁵ فكان يعمل في مرصد القاهرة، ورصد في
 عامي 366هـ/977م - 367هـ/978م كسوفين للشمس، ويعد العلماء أرساده أول
 سجل أرساد في دقة علمية ملحوظة، يتخذونها مرجعاً⁶.
 ويعد زيج ألغ بك "الزيج السلطاني الجديد" من أهم المؤلفات الفلكية التي
 جمع وصحح فيه نتائج الأرصاد السابقة التي تمت خلال اثنتي عشرة سنة⁷، وقد تمت

¹ حربي، خالد أحمد، 1425هـ، "علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية"، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ع104، ص 38-40.

² صليبا، جورج، 2005م، "نظريات حركات الكواكب في علم الفلك"، موسوعة تاريخ العلوم العربية، بإشراف رشدي راشد، بيروت، ج2، ص671.

³ حربي، كتاب الأمة، ...، المرجع السابق نفسه، ص59.

⁴ الزركلي، الأعلام، ...، المرجع السابق نفسه، ج2، ص127.

⁵ سيزكين، تاريخ التراث العربي، ...، المرجع السابق نفسه، مج5، ص437.

⁶ فراج، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية، ...، المرجع السابق نفسه، ص74، 76.

⁷ موالدي، عبد الله، "الزيجات وأهمها في التراث الفلكي العربي"، مجلة بحوث جامعة حلب...، المرجع السابق نفسه، ع11.

تمت ترجمة جداوله إلى اللغة اللاتينية، واستفاد منهم الأوروبيون كثيراً¹. وقد قال ديفيد كينغ أن أزياج ألغ بك والكاشي (توفي في حدود 832هـ/1428م)² و"الزيج الجديد" لابن الشاطر (704هـ/1304م- 777هـ/1375م)³ الذي يعتبر قمة في علم الفلك في سورية في العصر الإسلامي، الإسلامي، عُدلت ويسرت ولم تنجح أزياج كاسيني ولا لاند المترجمة من الإفرنجية إلى التركية والعربية في أن تحل محلها⁴.

يذكر العالم الغربي ليبري "Liberi" (عاش في 1838م)، أنه يوجد مخطوط "Liber ysagomarum alchorismi in artem astronomican in Magistro A " compositus"، وهو إحدى الترجمات اللاتينية في باريس لكتاب الحساب الهندي للخوارزمي، يحوي جداول فلكية تظهر أن مؤلفه بيار ألفونس "Pierre Alfonso" (1227هـ/1813م-1270هـ/1854م) قد أسس عمله بناءً على الجداول التي أنشأها الخوارزمي⁵.

وأيضاً تم وجود ترجمة لاتينية في ميونيخ لجداول طليطلة الفلكية للعالم العربي أبو إسحاق الزرقالي (توفي في حدود 490هـ/1096م)⁶، قام بها جيراردو

¹ الشيخ، نزار محمود قاسم، نشر 2014م، "دور علماء المسلمين في تطوير المعايير الفلكية لدورتي الشمس والقمر"، المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، جامعة الشارقة، الشارقة، ص 23-24.

² المؤمن، التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، ...، المرجع السابق نفسه، ص 206.

³ كنيدي، إدوارد، نشر 1183م، ابن الشاطر، منشورات معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، سورية، ص 21.

⁴ كينج، ديفيد، نشر 1977م، "علم الميقات في سورية خلال القرن الرابع عشر"، أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، الأبحاث العربية، ج 1، ص 414.

⁵ صليبا، نظريات حركات الكواكب في علم الفلك، موسوعة تاريخ العلوم العربية، ...، المرجع السابق نفسه، نفسه، ج 2، ص 672-676.

⁶ المؤمن، التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، ...، المرجع السابق نفسه، ص 203.

كريمون "Gerardus Cremonensis" (508هـ/1114م-583هـ/1187م)¹. إن الأزياج الألفونسية (The Tables alfonsines) كانت بمنزلة الرابطة الأكثر أهمية بين علم الفلك الأوربي الناشئ والعلم الإسلامي، وقد جُمعت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، احتذاءً بأزياج الزرقالي الطليطلي، وبطلب من ألفونس العاشر، ملك قشتالة.

وقد نسقت "الأزياج الألفونسية" وسادت أوربا خلال القرن الرابع عشر، في باريس عام 1320م، وتمتاز في مواضع عديدة عن الطليطلية المعروفة منذ القرن الثالث عشر.

وترقى طبعها الأولى إلى عام 1443م، وقد كان هذا أول الكتب الفلكية التي اشتراها كوبرنيكوس في أثناء دراسته في كراكوفيا (Cracovie)².

الزرقالي أول من أسس الفلك الأندلسي في القرن الحادي عشر في قرطبة، وازدهر علم الفلك الأندلسي بمؤلفاته.

فعظمة الزرقالي تتبع من إمامه العميق في استخدام الأدوات الفلكية. فمؤلفات الزرقالي وجداوله التي سميت بجداول طليطلة (المؤلفة بعد 1068م) كانت أساس نشأة الفلك الأندلسي، حيث بقيت المرجع الأساسي في علم الفلك لمدة ثلاثة قرون في أوربا، حتى نشأت معها جداول ألفونسو.

فقد كانت المرجع الأساسي في كل من باريس ولندن وتولوز وبيزا ومرسيليا، من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر الميلادي.

وفي القرن الرابع عشر الميلادي كان هناك نسخ كثيرة جداً من جداول طليطلة، وظلت منتشرة آنذاك حتى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث استمر الفلكيون باستخدامها، بالإضافة لجداول ألفونسو.

¹ صليبا، "نظريات حركات الكواكب في علم الفلك"، موسوعة تاريخ العلوم العربية، ...، المرجع السابق نفسه، ص 690.

² فهد، توفيق، نشر 1981م، "مساهمة العرب في النهضة العلمية الأوربية"، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع4، ص166.

وقد كانت هذه الجداول الطليطية كبيرة كحجم جداول الخوارزمي والبتاني وبطلميوس.

وقد اعتمدت جداول طليطلة بشكل رئيسي النموذج المعتمد من قبل الخوارزمي في السندهند، ولكنها استفادت من جداول البتاني¹.

The image shows a manuscript page with a table of astronomical data. The title at the top is 'Mappa Tabula Mens'. The table has two main columns: 'Dica' (Days) and 'Numerus dics' (Number of days). The rows contain various astronomical entries in Latin, such as 'Dica Luna et Solis', 'Dica Luna et Mercurii', etc. The numbers in the 'Numerus dics' column range from 1 to 31. There is a large red initial 'D' at the beginning of the first row. The manuscript is written in a historical script, likely Arabic or Persian, with Latin labels.

¹ Malayeri M. H., 2007, *The Persian Toledan Astronomical Connection and European Renaissance*, Toledo, Spain, P.6-7.

لقطة من الجداول المنسوبة لألفونسو (1ظ)¹
ننتهي بقول "دولنبر" صاحب تاريخ علم الفلك:
"إذا عددت بين الإغريق راصدين أو ثلاثة ثم نظرت إلى العرب، أمكنك أن ترى بينهم
عدداً كبيراً من الرصاد"².

فليس مما يليق بالعالم أن يذكر الحقيقة تعصباً لجنس من الأجناس، لأن
العلم الصحيح وحب الحقيقة لا يفترقان. ومهما يكن في تقويم حصة الإغريق من
التراث الرياضي فالحقيقة التي لا تقبل النزاع أنهم أخذوا من الشرق قبل أن يأخذ منهم
الشرق، وأن أبناء هذا الشرق هم الذين أعطوا الأوربيين وديعة تلك الحصة كبرت أم
صغرت، وزادوا عليها ما زادوه بالتنقيح والابتكار³.

6- الخاتمة

إن علم الأزياج هو الركن الأساسي العملي التطبيقي لعلم الفلك، وقد كان
العلماء العرب من أهم العلماء المساهمين به، حيث وضعوا أزياجاً شاملة مبنية على
أرصادهم الخاصة تعطينا معلومات عن الكواكب ومواضعها وتقيدنا في معرفة الأيام
والشهور أي في علم التقاويم وفي علوم ومجالات أخرى تحدثنا عنها.
فقد ألقينا الضوء على كيفية انتقال الأزياج العربية الهامة التي بني عليها
الفلك الغربي، وهي في الحقيقة إن أردنا التعمق فيها فهي تحتاج لجهد ووقت كبير
للحصول عليها وتحليلها ونقلها إلى وقتنا الحاضر.

النتائج

1- إن للعلماء العرب الفلكيين دوراً كبيراً في تأسيس علم الأزياج لدى الغرب، الذي
تجلى من خلال الترجمة والتنقيح وإضافة أرصادهم الخاصة عليها.

¹ ألفونسو، بيار، حكم بين 1252-1284م، مخطوط جداول ألفونسين، مكتبة إسبانيا الوطنية، إسبانيا،
رقم 1492، ص 1ظ.

² الرفاعي، مصطفى، نشر 1979م، "تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية"، مجلة التراث العربي، اتحاد
الكتاب العرب، دمشق، ع 1، ص 11.

³ العقاد، عباس محمود، نشر 2002م، أثر العرب في الحضارة الأوربية، مكتبة الأسرة، دار نهضة مصر،
مصر، ص 54.

2- إن واضع الجداول الطليطلية هو العالم العربي الزرقالي، وليس ألفونسو الذي أمر بترجمتها ونسبها له، ومن ثم تخلص منها فقُدت.

التوصيات

إبراز فضل العلماء العرب ودورهم الكبير في تأسيس علم الأزياج لدى الغرب.

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

- 1) موالدي، مصطفى، عبد الله، دعاء، نشر 1437هـ/2016م، "الزيجات وأهمها في التراث الفلكي العربي"، مجلة بحوث جامعة حلب، جامعة حلب، سورية، ع11.
- 2) واط، وليام مونتميري، نشر 2016م، تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، جسور للترجمة والنشر، بيروت.
- 3) فرّاج، عز الدين، نشر 1423هـ/2002م، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية، دار الفكر العربي، القاهرة.
- 4) ياغي، إسماعيل أحمد، نشر 1418هـ/1997م، أثر الحضارة الإسلامية في الغرب، مكتبة العبيكان، الرياض.
- 5) بدر، عبد الرحيم، نشر 1982م، "عن العرب والنجوم"، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع7.
- 6) مجموعة من المؤلفين، نشر 2010م/1431هـ، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، ط1، مج2.
- 7) محفوظ، محمود محمد، الجمل، أحمد أمين، وآخرون، نشر 2010م/1431هـ، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، ط1، مج2.
- 8) الحمد، محمد عبد الحميد، نشر 2000م، حياة البيروني، دار المدى، سورية.
- 9) محاسنة، محمد حسين، نشر 2001م، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، دار الكتاب الجامعي، العين/الإمارات العربية المتحدة.
- 10) سيزكين، فؤاد، نشر 1429هـ/2008م، تاريخ التراث العربي - الفلك، جامعة الملك سعود، مج6.

- 11) النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق، نشر 1971م، الفهرست، تحقيق رضا تجدد.
- 12) King. D. A., Samsó J., 2001, *Astronomical Handbooks and Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report*.
- 13) الصوفي، عبد الرحمن بن عمر، طبع 1401هـ/1981م، كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين، دار الآفاق الجديدة، بيروت،
- 14) الصواف، محمد محمود، نشر 1385هـ، المسلمون وعلم الفلك، الدار السعودية للنشر، جدة.
- 15) السعدي، عباس فاضل، نشر 2012م، "أبو الريحان البيروني ودوره في الجغرافيا والفلك"، مجلة كلية التربية الأساسية، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، ع6.
- 16) الزركلي، خير الدين، 2002م، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج1، ج2، ج6، ج8.
- 17) المؤمن، عبد الأمير، نشر 1413هـ/1992م، التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي.
- 18) أبو الفداء، إسماعيل، بدون تاريخ، تاريخ أبو الفداء، المطبعة الحسينية المصرية، مصر.
- 19) بروكلمان، كارل، نشر 1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط5، ج4.
- 20) سيزكين، فؤاد، نشر 1423هـ/2002م، تاريخ التراث العربي - الرياضيات، جامعة الملك سعود، مج5.
- 21) لويون، غوستاف، نشر 2013م، حضارة العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر.

- 22) طرازى، فيليب دي، نشر 2014م، *عصر العرب الذهبي*، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر.
- 23) القفطي، يوسف، نشر 1336هـ، *كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء*، دار الكتب الجديدة، مصر.
- 24) حربي، خالد أحمد، 1425هـ، "علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية"، *كتاب الأمة*، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ع104.
- 25) صليبا، جورج، 2005م، "نظريات حركات الكواكب في علم الفلك"، *موسوعة تاريخ العلوم العربية*، بإشراف رشدي راشد، بيروت، ج2.
- 26) الشيخ، نزار محمود قاسم، نشر 2014م، "دور علماء المسلمين في تطوير المعايير الفلكية لدورتي الشمس والقمر"، *المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين*، جامعة الشارقة، الشارقة.
- 27) كنيدي، إدوارد، نشر 1183م، *ابن الشاطر*، منشورات معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، سورية.
- 28) كينج، ديفيد، نشر 1977م، "علم الميقات في سورية خلال القرن الرابع عشر"، *أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب*، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، الأبحاث العربية، ج1.
- 29) فهد، توفيق، نشر 1981م، "مساهمة العرب في النهضة العلمية الأوربية"، *مجلة التراث العربي*، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع4.
- 30) Malayeri M. H., 2007, *The Persian Toledan Astronomical Connection and European Renaissance*, Toledo, Spain.
- 31) ألفونسو، بيار، حكم بين 1252-1284م، *مخطوط جداول ألفونسين*، مكتبة إسبانيا الوطنية، إسبانيا، رقم 1492.
- 32) الرافي، مصطفى، نشر 1979م، "تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية"، *مجلة التراث العربي*، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع1.
- 33) العقاد، عباس محمود، نشر 2002م، *أثر العرب في الحضارة الأوربية*، مكتبة الأسرة، دار نهضة مصر، مصر.